

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИ КАДРЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ВА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ИШЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7764490>

ELSEVIER

Идрисов Назиржон Махаммаджанович

ИИВ Академияси Магистратураси Ташкилий-Тактик фаолияти
тингловчиси, подполковник

Abstract: Ушбу мақолада ички ишлар органлари ходимлари билан маънавий-маърифий ишларни олиб боришни ташкил этишни такомиллаштириш моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари, асосий йўналишлари, усул ва шакллари, хорижий давлатлар тажрибаси ва уларнинг таҳлили, ушбу фаолиятдаги муаммо ва камчиликлар ҳамда уларнинг ечимлари юзасидан тақлифлар ёритилган.

Keywords: ички ишлар органлари, маънавий-маърифий ишлар, ўзига хос хусусиятлари, асосий йўналишлари.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-03-2023

Accepted: 23-03-2023

Published: 22-03-2023

КИРИШ

Маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш – ҳар бир шахсда муайян жисмоний, руҳий, ахлоқий маънавий сифатларни шакллантиришга қаратилган амалий педагогик жараён бўлиб, инсоннинг жамиятда яшашини таъминлаш учун зарур бўлган ахлоқий-жисмоний, бадиий-эстетик ва ахлоқий маънавий хусусиятларни таркиб топтиришга йўналтирилган чора тадбирлар мажмуидир. Маънавий-маърифий ишлар ҳар қандай жамият ва мамлакат ҳаётида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш ҳам ижтимоий сиёсий, ижтимоий-педагогик жихатларига эга. Масаланинг ижтимоий – сиёсий жихати Республикамизда кенг амалга оширилаётган Ўзбекистон мустақиллигини мустаҳкамлаш, халқнинг миллий тафаккурини ривожлантириш, буюк давлатни барпо этиш, умуминсоний ва миллий кадриятлар уйғунлигига асосланган фуқаролик жамиятини қуриш ва бунинг учун маънавият ва маърифатни такомиллаштириш заруриятидан келиб чиқади. Шу боисдан ҳам бугунги кунда маънавий-маърифий ишларни янада такомиллаштиришга эҳтиёж келиб чиқди. Маънавий ва маърифий ишлар тушунчаси кенг қамровлидир. У ўз йўналишига кўра комил инсонни тарбиялаш мақсадини кўяр экан, бу вазифани адо этиш мураккаб ва чуқур мазмунли вазифаларни бажаришни талаб қилади.

Маълумки, ислохотларнинг муваффақияти кадрларнинг малакаси, ташкилотчилик қобилияти, янги давр талабларини нечоғлик ўзлаштириб олгани, жонқуярлиги, ҳалол ва поклиги, қолаверса, ватанпарварлигига боғлиқ. Шу боис мустақилликнинг дастлабки кунларидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар – ички ишлар органлари, суд, прокуратура сафларини маҳаллий, малакали, Ватан ва ўз бурчига садоқатли, инсофли, ёш, иқтидорли, замон талабига жавоб берадиган кадрлар билан тўлдириш ишларига алоҳида эътибор берилди.

АСОСИЙ ҚИСМ ВА НАТИЖАЛАР

Ички ишлар органларида янгича мафкура асосида тарбия топган, маънавий етук кадрларни тайёрлаш мақсадида ИИВ таълим муассасалари фаолияти тубдан ислоҳ қилинди. Бу борада 1994 йилда ИИВ Академияси ташкил этилди.¹²⁴ Қисқа давр ичида ички ишлар органлари кадрлар билан жамланди. Ходимларнинг касбий ва жанговар маҳоратини оширишга эътибор кучайтирилди.

Мустақиллик йилларида орттирилган тажриба, эришилган ютуқлар, йўл қўйилган камчиликларни ҳолисона баҳолаш асносида, юзага келаётган хавф-хатар, таҳдидлар ва чақириқларни таҳлил қилиб, уларни барвақт олдини олиш ва қарши курашишга қодир бўлган кадрлар салоҳиятини ошириш замон талабига айланган эди. 2016 йилда Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига сайланган вақтдан бошланган давр мамлакатимизнинг барча соҳалари сингари Ички ишлар органлари тизимида ҳам мутлақо янги ислохотлар бошланган давр сифатида тарихда муҳрланди.

Ички ишлар органлари учун интеллектуал ва профессионал билим даражаси, маънавийахлоқий савияси юқори бўлган кадрлар тайёрлаш бўйича сифат жиҳатидан янги тизимни жорий этишга киришилди. Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимлари ни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакаси ни ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ3216сон қарори қабул қилинди¹²⁵. Унга кўра, ходимларни, шу жумладан уларни хизмат фаолиятидан ажратмаган ҳолда ўқитиш ва махсус касбий тайёрлаш, мажбурий қайта тайёрлаш ва доимий малакасини ошириб боришнинг ички ишлар органлари кадрлар салоҳиятини оширишга имкон берадиган сифат жиҳатдан янги тизими ташкил этилди. Ёшларда ички ишлар органлари ходимлари учун зарур бўлган дастлабки касбий билим,

¹²⁴ Қаранг. Таджикханов У. Академия — 10 йил. -- ИИВ Академияси 2004 йил.

¹²⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ3216сон қарори // <https://lex.uz/search/nat> actnum=3216.

юксак ватанпарварлик ва маънавийахлоқий фазилатларни шакллантиришни назарда тутадиган идоравий олий таълим муассасаларига кириш учун номзодларни мақсадли тайёрлаш бўйича самарали тартиб жорий қилинди. Жумладан, ИИВ Академиясида 7 та йўналишлар бўйича ўқитиш тизими ҳамда жойларда 14 та идоравий академик лицейлар фаолияти йўлга қўйилди. Мазкур қарор билан ички ишлар органлари фаолиятида, биринчи навбатда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, тезкорқидирув фаолияти ва жиноятларни тергов қилиш соҳасида мавжуд бўлган муаммолар бўйича фундаментал ва амалиётга йўналтирилган илмий тадқиқотлар ўтказилиши белгилаб берилди. Етакчи хорижий таълим муассасалари билан кадрлар тайёрлаш бўйича тажриба алмашиш, ҳамкорликдаги таълим дастурларини жорий этиш, профессорўқитувчи лар таркибини, хорижий тилларни ўқитиш ни назарда тутган ҳолда, малакасини ошириш ва стажировкадан ўтказиш орқали халқаро ҳамкорлик ривожлантирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ3413сон қарорининг қабул қилиниши, бу борада амалга оширилаётган ислохотларнинг мантиқий давоми бўлди.¹²⁶

Унда ички ишлар органларининг барча даражадаги раҳбарларнинг шахсий, ишбилармонлик ва касбий фазилатларига эга кадрлар танланиши, уларнинг мақсадли жойлаштирилиши ҳамда «Халқ манфаат ларига хизмат қилиш» ўз хизмат бурчини сўзсиз бажариш руҳида тизимли равишда тарбиялаш учун шахсий жавобгарлиги белгиланди.

Бўш лавозимларни жамлаш ва кадрлар захирасини яратиш борасида ўз касбий фазилатлари, ахлоқий кўриниши, хулқатвори ва маданият даражаси билан намуна бўлган истикболли бошқарув таркибини шакллантиришнинг таъсирчан механизми жорий этилди. Қарорга кўра, хизмат ўташнинг қатъий назорат қилиш ва тарбиявий жараённинг таъминлаш соҳа сида мувофиқлаштириш, таҳлилий ва услубий ишларни кучайтириш бўйича фаолиятни ташкил қилишнинг сифат жиҳатдан янги тартиби белгиланди. Иш тажрибасининг ворисийлиги, ёш ходимларнинг хизматга амалий мослашиши, касбий шаклланиш жараёнини тезлаштириш ҳамда уларда хизмат вазифаси бўйича зиммасига юклатилган тезкорхизмат вазифаларни мустақил бажариш қобилиятини ривожлантиришни таъминловчи самарали мураббийлик тизими йўлга қўйилди.

¹²⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ3413сон қарори // <https://lex.uz/search/nat?actnum=3413>.

Шу билан бирга, ички ишлар органларининг барқарор профессионал кадрлар таркибини шакллантириш, кадрлар кўнимсизлигини пасайтириш, ходимларнинг узок муддатли хизматини рағбатлантириш, шунингдек, шахсий таркибни унинг касбий малакаси, шахсий фазилат ва қобилиятларини инобатга олган ҳолда лавозимларга оптимал тақсимлаш тизими жорий этилди.

Қарорда виждонан ва ташаббускорлик билан бажарувчи ходимларни рағбатлантириш, масъулиятсиз ходимларга нисбатан хизматдан бўшатишгача бўлган интизомий жазо тайинлаш бўйича чораларни ўз вақтида ва ҳолисона кўриш масаласининг белгилаб берилгани тизимда ташаббус кўрсатиб меҳнат қилиш, шу нингдек ходимлар фаолиятида қонунийлик ва юқори даражадаги интизомни таъминлашга хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ6196сон фармонида асосан ички ишлар вазирлиги тузилмасини такомиллаштириш орқали турдош соҳавий хизматлар фаолиятини бошқариш ва мувофиқлаштиришнинг ягона тизими яратилди. Унга кўра, Кадрлар бош бошқармаси, Маънавиймаърифий ишлар бошқармаси, Касбий тайёргарлик бошқармасини ўз ичига оладиган Маънавиймаърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти ташкил этилди.¹²⁷ Бу эса соҳада кадрларни тайёрлаш, танлаш ва жойжойига қўйишнинг илғор механизмларини жорий этиш ҳамда уларнинг малакаси, маънавийахлоқий фазилатларини ошириш орқали кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 15 апрелда “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чоратадбирлар тўғрисида”ги ПФ5076сон қарорининг қабул қилиниши, тизимда амалга оширилаётган ислохотларнинг навбатдаги муҳим босқичи бўлди.¹²⁸ Қарорга кўра Ички ишлар вазирлигининг Академиясида кадрларни тайёрлаш жараёнига бакалаврият ва магистратурани ўз ичига олувчи икки босқичли олий таълим тизими жорий этилди. Шунингдек, Ички ишлар вазирлиги Академиясининг Нукус филиали ташкил этилди. Ички ишлар вазирлиги

¹²⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ6196сон фармони // <https://lex.uz/search/nat?actnum=6196>.

¹²⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 15 апрелда “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чоратадбирлар тўғрисида”ги ПФ5076сон қарори // <https://lex.uz/search/nat?actnum=5076>.

Малака ошириш институтига юридик шахс мақоми берилди ва унинг таркибига Академиянинг касбий тайёргарлик факультети ўтказилди.

Бундан ташқари, ички ишлар органларида хизматни ўташда узлуксиз ўқув-карьера жараёни тизими жорий этилиб, ички ишлар органларининг сержант таркибидаги лавозимларида хизматни ўташ учун фақат олий маълумотга эга бўлган шахслар қабул қилиниши белги лаб қўйилди.

Эндиликда ички ишлар орган ларининг сафдор таркибидаги лавозимларига номзодлар фақат идоровий академик лицей, харбийакадемик лицей битирувчилари, профилактика инспекторининг ёрдамчилари, шунингдек, олий маълумотга эга ёки сиртки таълим шакли бўйича тахсил олаётган шахслар орасидан қабул қилинмоқда

Маълумки, тизимда амалга оширила ётган кенг қамровли ислохотлар натижасида ходимларнинг онгу тафаккури ва дунёқараши ҳам ўзгармоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Маънавиймаърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ5040сон қарорида, эзгулик ва инсонпарварлик тамойилига асосланган «Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари» ғоясини кенг тарғиб этиш орқали жамиятда соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш масаласи, маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштиришнинг устувор йўналиши этиб белгиланди.¹²⁹ Зотан, “Агар жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир”.¹³⁰

Маънавият – ички ишлар органлари ходимларини руҳан поклайдиган, қалбан улғайтирадиган, уларнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч ва қарашлар мезони сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 2 апрелда қабул қилинган “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чоратадбирлар тўғрисида”ги ПФ5050сон қарор билан тасдиқланган Ички ишлар органларида маънавиймаърифий ишларни ташкил этиш концепцияси, тизимда хизмат қиладиган ходимларнинг умумий дунёқараши, сиёсий онги, маънавий ва интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, уларда

¹²⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Маънавиймаърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ5040сон Қарори // <https://lex.uz/docs/5344692>.

¹³⁰ Мирзиёев Ш.М. Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир // <https://president.uz/uz/lists/view/4089>

ватанпарварлик, ғурур, ифтихор, касбига нисбатан садоқат ва юқори масъулият ҳисларини оширишга хизмат қилмоқда.¹³¹

Мазкур концепцияда ички ишлар органлари ходимларининг маънавий ва интеллектуал салоҳиятини юксалтириш ишлари «Ватанга ва халққа садоқат билан хизмат қилиш – олий бурчимиз!» концептуал ғояси асосида ташкиллаштирилиши белгилаб қўйилди.

Мазкур ғоянинг асосий мазмунмоҳияти фуқароларнинг тинчлиги ва мамлакатда қонун устуворлигини таъминлаш учун ҳар қандай ҳуқуқбузарликка қарши курашишда ўз жонини аямайдиган, ватанпарварлик, фидойилик, садоқат ва ҳалоллик фазилатларига эга ходимларни шакллантиришдан иборатдир.

Қайд этиш жоизки, мазкур концепция ни амалга ошириш доирасида ички ишлар органларининг ходимларида мамлакатда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш каби олий масъулият туйғусини шакллантириш мақсадида ҳар бир ҳудудий ички ишлар органларида «ватанпарварлик бурчаги» ташкил этилди.

Концепциянинг муҳим жиҳати шундаки, унда маънавиймаърифий ишлар ички ишлар органлари шахсий таркиби билан ишлаш соҳасининг устувор йўналиши сифатида белгиланди. Миллий ва халқаро ҳуқуқ нормалари асосида ички ишлар органларида маънавиймаърифий ишларни самарали ташкил этиш тизимини янада такомиллаштириш, ходимларнинг маънавий салоҳияти ва мафкуравий иммунитетини кучайтириш, уларнинг онгида Ватан тақдири ҳамда келажаги учун дахлдорлик туйғуларини мустаҳкамлаш билан боғлиқ муҳим йўналишлар акс эттирилди.

Шу билан бирга, ходимларнинг маънавийруҳий тайёргарлигини ошириш, фаол ҳаётий позицияси, интеллектуал салоҳиятини, Она Ватан тақдирига бўлган масъулиятини мустаҳкамлаш, ғоявий ва ахборот хуружларига қарши иммунитетини кучайтириш, уларни фуқаролик бурчи ва конституцион мажбуриятларини садоқат ва фидойилик билан виждонан бажаришга йўналтириш бўйича маънавиймаърифий ишларни ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилган.

Концепцияга кўра, ходимларни юқори касбий тайёргарликка эга, жисмонан ва маънан етук, билимли, ҳалол, ватанпарвар, мард ва жасур этиб тарбиялаш, уларнинг фаол ҳаётий позициясини мустаҳкамлаш, интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, она Ватан тақдирига бўлган масъулиятини

¹³¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 2 апрелда қабул қилинган “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чоратадбирлар тўғрисида”ги ПФ5050сон қарори // <https://lex.uz/search/nat?actnum=5050>.

ошириш ҳамда ғоявий ва турли ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетини кучайтириш, ходимларни фуқаролик бурчи ва конституцион мажбуриятларини садоқат ва фидойилик билан виждонан бажаришга йўналтириш кабилар ички ишлар органларида маънавиймаърифий ишларни ташкил этишнинг асосий вазифалари ҳисобланади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев «Агар давлат таянадиган асосий устун конун бўлса, унинг кучини амалда намоён этадиган энг самарали тизим бу – ички ишлар соҳаси, десак, айна ҳақиқат бўлади»¹³², – деб таъкидлади.

Шу боис ходимларнинг ҳар қандай шароитда давлат ва халқ манфаатларига хизмат қиладиган, миллий, умуминсоний кадриятларга таянадиган, содиқ, ёт ва бузғунчи ғояларга қарши мурасим курашувчи, иймонэътиқоди баланд, иродаси мустаҳкам, маънавиятли, фидойи, аждодларимиз бебаҳо меросига таяниб яшайдиган баркамол шахс сифатида тарбиялаш, улар қалбида давлат ва халқимизнинг хавфсизлигини таъминлашда шахсий дахлдорлик, юқори масъулият ҳиссини шакллантириш каби муҳим масалалар концепциянинг асосий мақсади сифатида белгиланган.

Концепция доирасида, ходимларнинг онги ва қалбига «Янги Ўзбекистон – учинчи Ренессанс сари!» ғоясининг мазмунмоҳиятини сингдириш асосида уларнинг Ватан ва халқ тақдирига, давлатимиз ҳамда ислохотлар талабларига дахлдорлиги янада оширилмоқда.

Бундан ташқари, ходимларнинг эстетик тарбиясини кучайтириш, уларнинг маданият ва санъатнинг турли соҳаларига бўлган қизиқишларини ошириш, ушбу мақсадда адабиёт, кино, театр, тасвирий санъат имкониятларидан кенг фойдаланиши йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, ходимларнинг ички ва ташқи маънавий таҳдидлар ҳамда коррупцияга қарши мафкуравий иммунитетини кучайтириш, ички ишлар органларининг ижобий имижини шакллантириш ҳамда шу мақсадда фуқаролик жамияти институтлари, жамоат ташкилотлари ва оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорлиги ривожлантирилмоқда.

Ходимларда касбига нисбатан ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантириш мақсадида «Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 30 йиллиги», шунингдек ёшларга оид давлат сиёсатини қўллабқувватлаш мақсадида «Ёшлар фидойиси» идоравий кўкрак нишонлари таъсис этилгани ходимлар ўртасида соғлом рақобат ва ташаббускорлик муҳитини шакллантиришга хизмат қилиши шубҳасиз.

¹³² *Мирзиёев Ш.М.* Ички ишлар органлари ходимлари ва фахрийларига // <https://uza.uz/uz/posts/ichkiishlar-organlarihodimlarivafahriylariga24102020>.

Концепция доирасида ички ишлар органлари томонидан таълим муассасаларида маънавиймаърифий ишларни кучайтиришга қаратилган катор тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, ихтисослаштирилган мактабинтернат ва «Темурбеклар мактаби» ҳарбийакадемик лицейи ўқувчилари онгида ватанпарварлик ҳиссини шакллантиришга қаратилган «Ички ишлар органлари тарихи» ва «Ватанпарварлик асослари», идоравий академик лицей ўқувчиларини миллий анъана ва қадриятларимизга садоқат руҳида тарбиялаш мақсадида «Маънавият асослари» фанлари и ўқитилиши йўлга қўйилди.

Идоравий академик лицейлар ўқувчиларини миллий анъана ва қадриятларимизга садоқат руҳида тарбиялаш мақсадида «Маънавият асослари» фани ўқитила бошланди.

Ички ишлар вазирлиги Академиясида ҳам курсант ва тингловчиларнинг Ватан ва халқ манфаатларини шахсий манфаатлардан устун қўядиган, конунларга қатъий бўйсунувчи, касбига садоқатли ходимлар сифатида тайёрлаш мақсадида «Ички ишлар органлари ходимининг муомала одоби ва эстетикаси», «Ватанпарварлик тарбияси» ва «Касбий маданият» каби фанлари ўқитилмоқда.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Жаҳонда мафкуравий курашлар кескин тус олаётган, ахборот маконида турли хавф-хатар ва таҳдидлар тобора ортиб бораётган ҳозирги шароитда барчамиз доимий огоҳ ва сезгир, фаол фуқаролик позициясига эга бўлишимиз керак”.¹³³

Шу боис Малака ошириш институти тингловчиларида мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш мақсадида «Геосиёсий манфаатлар тўқнашуви ва мафкуравий кураш» ва «Коррупция – ички маънавий таҳдид» махсус курслари ташкил этилди.

Бугунги кунда ички ишлар органлари тизимида ҳар ҳафтада «Ватанпарварлик кун» тадбирлар комплекси ташкил этилиши йўлга қўйилди. Айни вақтда ички ишлар органларида маънавиймаърифий ишлар тарбиявий, тарғиботташвиқот, психологик фаолият, ижтимоийҳуқуқий фаолият, маданий тадбирлар каби йўналишларда кенг қамровда олиб борилмоқда.

Концепция ички ишлар органлари амалиётига оғишмай татбиқ этилиши натижасида, ходимларнинг маънавияти ва интеллектуал салоҳияти юксалади ҳамда бой маданиятимиз, азалий қадриятлар ва анъаналаримизга асосланган дунё қарашини шакллантиришга йўналтирилган ягона тизим яратилади.

¹³³ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси қурулди кучлари ташкил этилганининг 29 йиллиги ва Ватан химоячилари кун муносабати билан байрам табриги // Янги Ўзбекистон. – 2021. – 14 янв. – № 9.

ХУЛОСА

Тизимда юксак маънавиятли, ватанпарвар, ўз касбига садоқатли, фидойи, маънан етук, касбий ихтисосликларни пухта эгаллаган, ҳар қандай шароитда хизмат вазифаларини виждонан бажарадиган, матонат ва жасоратда, ҳаётда ва касбий фаолиятида бошқаларга ўрнатилган бўлган ходимлар корпуси шаклланади.

Бугунги кунда ички ишлар органлари учун профессионал кадрлар тайёрлаш бўйича самарали тизим яратилаётгани, соҳада ўз бурчи ва қасамёдига содиқ, ватанпарвар ва халқпарвар ходимлар сони кўпайиб бораётганини тизимда амалга оширилаётган ислохотларнинг энг муҳим натижаси сифатида қабул қилиш мумкин.

Ходимларнинг Ватан ва халқ манфаатларига хизмат қилиш шарафли ва муқаддас бурч эканини англаши, давлатимиз ва ички ишлар органларининг тимсоллари билан фахрланиб, қасамёдига содиқ бўлиш ҳамда касбий бурчини бажаришда қонунийликка қатъий риоя этиш туйғусини чуқур сингдириш орқали халқимизнинг уларга бўлган ишончи ва ҳурмат ҳиссини юксалтиради.

Мамлакатимизда халқпарвар ички ишлар органларини яратиш йўлида амалга оширилаётган ислохотларни қатъият билан давом эттириш, тизимда ҳар жиҳатдан содиқ, ҳалол, ватанпарвар, фидойи, мард ва жасур ходимларни тарбиялаш билан бирга, халқимиз ўртасида ички ишлар органларига нисбатан фахр ва ифтихор туйғуларини мустаҳкамлаш, ёшларда ҳуқуқ устуворли гини таъминлаш, касбига бўлган ҳавас ва қизиқишларини орттириш ҳамда шу орқали ички ишлар органлари сафини мустаҳкам иродали, фаол фуқаролик позициясига эга бўлган, халқ манфаатларини ҳар нарсадан устун кўядиган ёш ва истиқболли ходимлар билан тўлдириб бориш имконини беради.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг таъбири билан айтганда, “Кўрилаётган чоралар натижасида фуқароларимизда адолат ва қонун устуворлигига ишонч пайдо бўлмоқда. Лекин хотиржамликка берилишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ, ҳали олдимизда қилинадиган ишлар кўп”.

Ишга янгича ёндашиш, оддий одамларнинг дарди ва ташвиши билан яшаш, фидойилик ва жонқуярлик кўрсатиш ички ишлар органларининг барча бўғиндаги раҳбар ва ходимлари хизмат фаолиятининг асосий мезонига айланиши зарур. Халқ манфаатларига хизмат қилиш, чинакам халқчил, халқпарвар бўлиш, хизмат фаолиятимизнинг бош мезони бўлиб қолиши керак.

Зотан, ички ишлар органи давлатнинг кучини амалда намоён этадиган энг самарали тизим сифатида, юртимиз да Учинчи Ренессанс – миллий тараққиётининг янги даври пойдеворига ҳам муносиб хисса қўшиши лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

- Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2019. – 76.б.
- Ўзбекистон Республикаси Кодекслари. Расмий нашр. – Тошкент: Адолат, 2017.–1056 б.
- *Мирзиёев Ш.М.* Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т., «Ўзбекистон», 2016. – 56 б.
- *Мирзиёев Ш.М.* Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.–Т.,«Ўзбекистон»,2017.–48 б.
- *Мирзиёев Ш.М.* Қонун устуворлиги – инсон мафаатларини таъминлашнинг муҳим омилидир. – Халқ сўзи. – Т., 2017. 8 янв.
- *Мирзиёев Ш.М.* Танқидий таҳлил, қаттиқ тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак / Ш.М.Мирзаев; – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017.
- *Мирзиёев Ш.М.* Инсон манфаатларини таъминлаш учун аввало унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, осуда ва фаровон ҳаёти химоя қилинмоғи керак Халқ сўзи. – Т., 2017. 10 фев.
- *Мирзиёев Ш.М.* Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураамиз. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017.
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 24 январь 2020 й
- Ўзбекистон Республикасининг «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органи фаолиятининг очиклиги тўғрисида»ги 2014 йил 5 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. –Т.,2014. – № 19.–209-м.
- Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2014. – № 20. – 221-м.
- Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органи тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2016. – № 38. – 438-м.

- Ўзбекистон Республикасининг «Парламент назорати тўғрисида»ги 2016 йил 11 апрель қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2016.
- Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги 2016 йил 14 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. –Т., 2016 й., 37-сон, 426-модда.
- Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги 2017 йил 3 январь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – № 1. – 2-м.
- Ўзбекистон Республикасининг «Маъмурий қамокни ўташ тартиби тўғрисида»ги 2017 йил 9 январь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – № 2. – 24-м.
- Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисида»ги 2017 йил 11 сентябрь қонуни (янги таҳрири) // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017.
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017 –№ 6.–70-м.
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сонли Қарори // Ўзбекистон ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м.
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги «Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-2883-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.–2017.–№ 15.–247-м.
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги “Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2940-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.–2017.
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

ПҚ-3216-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.-2017.

• Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5185-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.-2017.

• Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5005-сонли Фармони

• Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги “Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2883 сон қарори;

• Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4075-сон қарори